

UIT HET BUITENLAND

The articulated clerks

In deze rubriek hebben wij reeds een en ander over de accountantsopleiding in Engeland vermeld, waarbij tevens de positie van de „articled clerk” ter sprake is gekomen. Volgens het nummer van The Accountant van 29 Maart heeft de Voorzitter van het Institute Mr. Gilbert D. Shepherd op een bijeenkomst dienaangaande het volgende opgemerkt.

Wat de kwestie der premiëring betreft achten sommige leden dit stelsel nog steeds gerechtvaardigd. Als een premie is betaald voelt de leerling een zekere verantwoordelijkheid om van zijn opleidingstijd het best mogelijke gebruik te maken. Een dergelijke betaling is eveneens gerechtvaardigd aan de zijde van de opleider door de wat zware verantwoordelijkheid welke hem ten deel valt.

Zonder twijfel hebben vele leden echter hun mening gewijzigd, en er zijn verschillende kantoren waar articulated clerks geen premie behoeven te betalen op grond van de omstandigheid, dat het aandringen op een premie verschillende geschikte jongelui zou doen uitvallen, wier ouders niet in staat zijn deze premie te betalen. Persoonlijk weet ik verschillende gevallen gedurende de laatste 25 jaar dat jonge bekwame mensen hun opleiding hebben genoten zonder premie te betalen, en dat de resultaten ten volle zijn gerechtvaardigd.

De Council in het bijzonder wenst, dat geen hinderpaal zal worden gesteld op de weg van elke jongen, die over werkelijke aanleg en karakter beschikt om het beroep aan te vatten. Dit college beveelt aan om in de daartoe geëigende gevallen articulated clerks zonder premie aan te nemen en zelfs in enkele gevallen een salaris uit te betalen.

De Voorzitter zegt verder dat hij op de hoogte van het feit is, dat er firma's zijn, die geen articulated clerks willen aannemen, en doet een beroep op hen om hun houding te wijzigen. Een verplichting rust op de practiserende leden om het ledental van het Institute aan te vullen, en dit kan niet geschieden als een belangrijk deel der leden weigert om hier hun medewerking te verlenen.

Ch. H.

KAPITAALHEFFINGEN IN NEDERLAND, BELGIE EN LUXEMBURG

Door de Belgische groep van de *Internationale Vereniging voor Financieel en Fiscaal Recht* (I.F.A.) werd op 5 Juli j.l. te Brussel een studievergadering onder de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse leden belegd met als onderwerp van bespreking: Internationale Dubbele Belasting, in het bijzonder een vergelijking van de kapitaalheffingen in Nederland, België en Luxemburg. Praeadviesen werden uitgebracht door Mr. W. R. Emmen Riedel, alg. secretaris der I.F.A., Mr. F. Loesch, advocaat te Luxemburg, Mr. Cardijn, advocaat bij het Gerechtshof te Brussel en Mr. M. Feye, eveneens advocaat bij genoemd Gerechtshof.

Een kort uittreksel in het Frans over de kapitaalheffingen in Nederland verscheen van de hand van Mr. H. J. Dirks.

Mr. Emmen Riedel gaf een uiteenzetting van het internationaal fiscaal recht, toegepast op de Nederlandse wetgeving. Inleider wees er op, dat bij een objectieve critiek op enige belasting men zich dient af te vragen